

Original paper

FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI HOLATINI O'RGANISH TAYYORGARLIK DAVRI

© S.R. Davletmuratov¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi tayyorgarlik davrida bosqichma-bosqich rivojlanadi va har bir bosqichda yuklamaning mazmuni, hajmi va yo'nalishi sport natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot tayyorgarlik davrining uch oyida (dekabr, yanvar, fevral) o'tkazilgan testlar asosida futbolchilarning jismoniy sifatlaridagi dinamik o'zgarishlarni tahlil qilishga bag'ishlangan.

MAQSAD: tayyorgarlik davri davomida futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarni aniqlash, yetakchi sifatlar rivojining samaradorligini baholash va tayyorlov tizimidagi kuchli hamda zaif jihatlarni ko'rsatib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda 10 metrga start, vertikal sakrash, 3000 metrga yugurish, tezkor chidamlilik va bir qator maxsus testlar qo'llanildi. Nazorat testi uch bosqichda o'tkazildi: dekabr, yanvar va fevral. Olingan natijalar qiyosiy-statistik tahlil asosida baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: umumiy tayyorgarlik bosqichida 10 metrga tez start, vertikal sakrash va 3000 metrga yugurishda sezilarli o'sish kuzatildi. Bu ko'rsatkichlar yuqori intensivlikdagi o'yin mashqlarining samaradorligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, tezkor chidamlilikda kam o'zgarish qayd etildi, bu anaerob-alaktat hamda anaerob-glikolitik yuklamalarning yetarli bo'lmaganini bildiradi.

Maxsus tayyorgarlik bosqichida barcha ko'rsatkichlarda ijobiy dinamika kuzatilgan bo'lsa-da, ulardan faqat ayrimlari statistik jihatdan ahamiyatli darajada oshdi. Bu yuklamalarning mazmunida ma'lum nomutanosiblik mavjudligini ko'rsatadi.

XULOSA: tadqiqot futbolchilarning tayyorgarlik tizimida kuchli va zaif tomonlarni aniqladi. Natijalarga ko'ra, aerob va anaerob-glikolitik imkoniyatlar yetakchi omillar bo'lib, tezlik, tezkor-kuch va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishda yuklamalarni qayta ko'rib chiqish zarur.

Kalit so'zlar: futbolchi, jismoniy tayyorgarlik, aerob imkoniyat, anaerob-glikolitik imkoniyat, tezlik, chidamlilik, test nazorati, tayyorgarlik davri

Iqtibos uchun: Davletmuratov S.R. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi holatini o'rganish tayyorgarlik davri. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.224–231.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

© С.Р. Давлетмуратов^{1✉}

¹Узбекский государственный университета физической культуры и спорта,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу динамики физической подготовленности футболистов в подготовительном периоде на основе этапного контроля, включавшего тестирование в декабре, январе и феврале. Исследование выявляет ведущие компоненты физической подготовленности (аэробный и анаэробно-гликолитический), подтверждая ключевую роль скоростных, скоростно-силовых и выносливых качеств в игровой деятельности футболистов. По данным сравнительного анализа на общеподготовительном этапе достоверное улучшение отмечено в старте на 10 метров, прыжке вверх и беге на 3000 м, что связано с высокой долей специализированных игровых упражнений. В то же время недостаточный прирост в скоростной выносливости и ряде других тестов обусловлен малым объемом нагрузок анаэробно-алактатной и анаэробно-гликолитической направленности. На специально-подготовительном этапе положительные изменения наблюдаются во всех тестах, однако статистически достоверными остаются лишь отдельные из них, что вновь указывает на несбалансированность тренировочных средств. Полученные результаты позволяют определить сильные и слабые стороны текущей системы подготовки и обосновать необходимость корректировки нагрузки для комплексного развития физических качеств футболистов.

ЦЕЛЬ: определить динамику физических показателей футболистов в подготовительном периоде, выявить эффективность развития ведущих физических качеств и обозначить сильные и слабые стороны текущей системы подготовки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались тесты: старт на 10 м, прыжок вверх, бег на 3000 м, тесты скоростной выносливости и специальные контрольные упражнения. Тестирование проводилось в декабре, январе и феврале. Результаты оценивались методом сравнительного и статистического анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: на общеподготовительном этапе выявлено достоверное улучшение в старте на 10 м, прыжке вверх и беге на 3000 м, что обусловлено высоким объемом специализированных игровых упражнений. Однако прирост скоростной выносливости оказался незначительным, что указывает на недостаточный объем анаэробно-алактатических и гликолитических нагрузок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование позволило определить сильные и слабые стороны существующей системы подготовки футболистов. Аэробные и анаэробно-гликолитические возможности являются ключевыми компонентами, развитие

которых требует корректировки тренировочных нагрузок для комплексного повышения физической подготовленности.

Ключевые слова: физическая подготовленность, подготовительный период, этапный контроль, выносливость, скоростные качества, скоростно-силовая подготовка, анаэробные механизмы, тренировочный процесс, динамика показателей.

Для цитирования: Давлетмуратов С.Р. Исследование состояния физической подготовленности футболистов в подготовительном периоде. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.224–231.

STUDY OF THE STATE OF PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL PLAYERS THE PREPARATORY PERIOD

© Sultonbek R. Davletmuratov¹✉

¹Uzbek state university of physical culture and sports, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the physical fitness of football players develops progressively during the preparatory period, and the structure and intensity of training loads at each stage directly influence sports performance. This study analyzes changes in players' physical qualities across three months—December, January, and February—based on stage-by-stage control testing.

AIM: to identify the dynamics of physical fitness indicators during the preparatory period, evaluate the development of key physical qualities, and determine strengths and weaknesses of the current training system.

MATERIALS AND METHODS: tests included 10-meter sprint, vertical jump, 3000-meter run, speed endurance tests, and several special exercises. Testing was conducted in December, January, and February. Data were assessed using comparative and statistical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: at the general preparatory stage, significant improvements were observed in the 10-meter sprint, vertical jump, and 3000-meter run, indicating the effectiveness of sport-specific training. However, the limited progress in speed endurance reflects insufficient anaerobic-alactic and glycolytic workloads.

CONCLUSION: the study identified strengths and weaknesses of the current football training system. Aerobic and anaerobic-glycolytic capacities remain the leading components of performance, emphasizing the need to adjust training loads for the comprehensive development of players' physical abilities.

Keywords: football players, physical fitness, aerobic capacity, anaerobic-glycolytic capacity, speed, endurance, testing, preparatory period.

For citation: Sultonbek R. Davletmuratov. (2025) 'Study of the state of physical fitness of football players the preparatory period', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.224–231. (In Russ).

Командные спортивные игры, и особенно футбол, предъявляют высокие требования к развитию всех физических качеств. При этом важное значение имеет не только уровень проявления двигательных качеств, но и оптимальное их соотношение, что позволяет достигнуть эффективности технико-тактических действий в процессе соревнований. Основная задача подготовительного периода - сформировать такой уровень физической подготовленности футболистов, который позволял бы, во-первых, успешно выступать в соревнованиях первого круга чемпионата страны и, во-вторых, проводить в межигровых циклах соревновательного периода объемные и интенсивные тренировки.

Факторный анализ структуры специальной физической подготовленности высококвалифицированных футболистов, проведенный Годиком М.А. и Верхошанский Ю.В. [83; с.23], позволил установить, что ведущими являются аэробный и анаэробно-гликолитический компоненты выносливости. Если рассматривать структуру физической подготовленности футболистов с позиции процентного вклада механизмов энергообеспечения мышечной деятельности [161; с.56], то приводится следующее процентное соотношение аэробно-анаэробных систем энергообразования: аэробные возможности 9,5%, анаэробно-алактатные 21,1%. Эти данные свидетельствуют о достаточно большом вкладе в структуру специальной физической подготовленности футболистов не только показателей выносливости, но и скоростно-силовых качеств.

В нашем исследовании уровень физической подготовленности оценивался в ходе этапного контроля. Тестирование осуществлялось в подготовительном периоде в декабре, январе и феврале. Контроль функционального состояния организма футболистов на отдельных этапах подготовительного периода был необходим и для оценки динамики подготовленности и для выявления адекватности применяемых средств и методов тренировки.

Так, в таблице 1 приведена динамика физической подготовленности футболистов на общеподготовительном этапе подготовительного периода. Анализ полученных данных показывает, что в процессе подготовки лишь в трех тестах из одиннадцати наблюдается достоверность различий: в беге на 10 метров с места ($t=2,4$ при $p<0,05$); в прыжке вверх толчком двумя ногами с места ($t=2,2$ при $p<0,05$), а также в беге на 3000 метров ($t=2,2$ при $p<0,05$). Как видим, различия наблюдаются в тестах для оценки стартовой скорости, в прыжковом и в тесте для оценки общей выносливости. Согласно теоретическим представлениям, задачами общеподготовительного этапа является повышение аэробных возможностей футболистов и улучшение в тесте бега на 3000 метров, который является показателем общей выносливости вполне оправданно.

В то же время нет достоверности различий в другом тесте для оценки общей выносливости – в беге на 1000 метров ($t=1,3$ при $p>0,05$).

На наш взгляд, это связано с тем, что этот тест предъявляет более высокие требования к физиологическим механизмам энергообеспечения организма спортсмена в процессе работы для повышения результатов в таком тесте. В процессе подготовки необходимы тренировочные занятия в достаточном объеме с большими нагрузками. Однако, как свидетельствуют данные предыдущего раздела, в микроциклах 1, 2, 3 занятия с большой нагрузкой использовались крайне мало и составляли лишь 15-20%.

Таблица 1

**Динамика физической подготовленности футболистов на
 общеподготовительном этапе (n=22)**

№	Этапы обследования	Начало общеподгото- вительного этапа		Конец общеподгото- вительного этапа		t-критерий Стьюдента	Достоверность различий
		$\bar{x} \pm \sigma$	V %	$\bar{x} \pm \sigma$	V %		
	Стат.показатели						
	Тесты						
1.	Бег на 10 м, с м. (сек)	1,90±0,08	4,2	1,83±0,08	4,5	2,4	p<0,05
2.	Бег на 15 м, с м. (сек)	2,51±0,08	3,1	2,49±0,07	2,7	0,5	p>0,05
3.	Бег на 15 м, с х. (сек)	2,08±0,05	2,2	2,05±0,05	2,3	1,0	p>0,05
4.	Бег на 30 м, с м. (сек)	4,35±0,08	1,8	4,34±0,07	1,5	0,3	p>0,05
5.	Бег на 50 м, с м. (сек)	6,66±0,09	1,3	6,64±0,09	1,3	1,0	p<0,05
6.	Прыжок вверх (см)	43,61±3,35	7,7	46,22±3,21	6,9	2,2	p<0,05
7.	Пятикратный прыжок (м)	12,6±0,5	4,3	12,8±0,5	4,0	1,0	p>0,05
8.	Челночный бег 7х50 (сек)	65,01±2,38	3,7	64,68±1,93	3,0	0,4	p>0,05
9.	Бег на 1000 м (мин)	3,42±0,08	2,4	3,28±0,05	1,5	1,7	p>0,05
10.	Бег на 3000 м (мин)	11,51±0,31	2,7	11,0±0,29	2,7	2,1	p<0,05
11.	Удар по мячу на дальность (м)	52,67±4,09	7,8	53,39±3,50	6,6	0,5	p>0,05

Достоверное улучшение результатов в беге на 10 метров с места, возможно, объясняется тем, что в тренировочных занятиях на данном этапе использовались в

большом объеме специализированные упражнения с применением различных игровых квадратов и двухсторонних игр на ограниченной площади, где футболистам необходимо было выполнять рывки и ускорения на короткие расстояния, что и способствовало развитию стартовой скорости. Что же касается прыжка вверх, то, отметим, что здесь повлияло использование в подготовительных частях занятий упражнений прыжкового характера, а также приседаний с последующим выполнением с отягощениями различных видов.

Отсутствие достоверности различий во всех остальных тестах, и особенно в беге на 30 и 50 метров, считаем фактом отрицательным и нерациональным построением тренировочного процесса.

В таблице 2 представлена динамика физической подготовленности специально-подготовительного этапа. Здесь во всех тестах наблюдается улучшение результатов. Однако достоверность различий видна далеко не во всех тестах. Так, например, нет достоверности различий во всех беговых тестах. Здесь t -критерий Стьюдента колеблется от 1,4 до 1,9 при $p > 0,05$. Еще ниже различия и в прыжковых заданиях. В прыжке вверх $t=1,4$ при $p > 0,05$, а в пятикратном прыжке еще ниже – $t=1,1$ при $p > 0,05$.

Такое положение сложилось, неслучайно, так как из анализа четко видны крайне низкие объемы средств анаэробно-алактатной направленности, всего 5%. Причем наименьший процент таких упражнений приходится на 9, 10, 11 микроциклы специально-подготовительного этапа. И в то же время в этих микроциклах высок удельный вес специфических упражнений, сложных в координационном отношении, в которых было трудно регулировать длительность и паузы отдыха.

Самый низкий показатель различия виден в тесте на скоростную выносливость в челночном беге 7x50 м - $t=1,0$ при $p > 0,05$, и это, считаем, вполне закономерно, так как упражнений, направленных на совершенствование анаэробно-гликолитических возможностей в подготовительном периоде было всего 5% и полное отсутствие таких упражнений в 11 и 12 микроциклах специально-подготовительного этапа.

Таблица 2

Динамика физической подготовленности футболистов на специально-подготовительном этапе (n=22)

№	Этапы обследования	Начало специально-подготовительного этапа		Конец специально-подготовительного этапа		t-критерий Стьюдента	Достоверность различий
		$\bar{x} \pm \sigma$	V %	$\bar{x} \pm \sigma$	V %		
	Стат.показатели						

	Тесты						
1.	Бег на 10 м, с м. (сек)	1,83±0,08	4,5	1,80±0,08	4,3	1,4	p>0,0 5
2.	Бег на 15 м, с м. (сек)	2,49±0,07	2,7	2,46±0,05	1,9	1,4	p>0,0 5
3.	Бег на 15 м, с х. (сек)	2,05±0,05	2,3	2,03±0,05	2,3	1,9	p>0,0 5
4.	Бег на 30 м, с м. (сек)	4,34±0,07	1,5	4,32±0,06	1,4	1,2	p>0,0 5
5.	Бег на 50 м, с м. (сек)	6,64±0,09	1,3	6,60±0,07	1,08	1,8	p>0,0 5
6.	Прыжок вверх (см)	46,22±3,21	6,9	47,7±2,7	5,7	1,4	p>0,0 5
7.	Пятикратный прыжок (м)	12,8±0,5	4,0	13,05±0,4 3	3,3	1,1	p>0,0 5
8.	Челночный бег 7х50 (сек)	64,68±1,93	3,0	64,3±1,6	2,5	1,0	p>0,0 5
9.	Бег на 1000 м (мин)	3,28±0,05	1,5	3,24±0,06	1,8	2,2	p<0,0 5
10	Бег на 3000 м (мин)	11,0±0,29	2,7	10,44±0,3 3	3,1	1,6	p>0,0 5
11	Удар по мячу на дальность (м)	53,39±3,50	6,6	54,22±3,2 1	5,9	1,1	p>0,0 5

В специфическом тесте для оценки скоростно-силовых качеств – удар по мячу на дальность t=1,1 при p>0,05, различие недостоверно. Однако по сравнению с общеподготовительным этапом прирост результатов наблюдается. Причиной этого, по-видимому, является использование на этом этапе большого количества технико-тактических упражнений. Однако чтобы существенно улучшить результаты, целесообразны специальные задания, где необходимо выполнение дальних передач и ударов по воротам.

Таким образом можно констатировать, что прирост показателей произошел в некоторых тестах оценки скоростных качеств (бег на 10 м с места) и прыжка в высоту, а также в двух тестах для оценки общей выносливости. Это произошло за счет больших объемов упражнений бегового характера на короткие дистанции и прыжков. Показатели общей выносливости повысились за счет специфических упражнений, которые, как известно, носят смешанный характер.

Однако отсутствие прироста в показателях скоростной выносливости связано с крайне малым объемом использования специальных средств анаэробно-гликолитической направленности.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Верхошанский Ю.В., Тихонов В.В., Лазарев В.В., Чарыева А.А. Программирование подготовленности высококвалифицированных хоккеистов в годичном цикле подготовки //Научно-спортивный вестник-Москва, 1988.-№4.-С.13.
2. Вихров К., Догадайло В. Педагогический контроль в процессе тренировки. – К., 2000.-212 с.
3. Волков Н.И. Биохимические факторы спортивной работоспособности //Биохимия. - М.:ФиС, 1986.-С. 320-330.
4. Волков Н.И. Вопросы оптимизации тренировочного процесса //Управление процессом спортивной тренировки: Сб.статей.-Л., 1974.- С.198-202.
5. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. М.: ФиС, 1980.-136 с.
6. Годик М.А. Педагогические основы нормирования и контроля соревновательных нагрузок.: Автореф.дис....д-ра.пед.наук.-М., 1982.-47 с.
7. Кошбахтиев И.А. Программирование подготовки футболистов профессионального клуба «Левски».- Т., 2002. -120 с.
8. Нуримов З.Р., Атаев О.Р. Анализ структуры тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки квалифицированных футболистов: Сб. науч. трудов.-Т., 2007.- С. 92-97.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Davletmuratov Sultonbek Ruzimovich**, "Qishki va murakkab texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası professorı, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, [**Давлетмуратов Султанбек Рuzимович**, профессор кафедры "Теория и методика зимних и сложно-технических видов спорта", Узбекского государственного университета физической культуры и спорта], [**Davletmuratov Sultonbek Ruzimovich**, Professor of the Department "Theory and Methodology of Winter and Complex Technical Sports", Uzbek State University of Physical Culture and Sports]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Usmon Nosir ko'chasi, 52-uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Усмана Насира, 52], [address: Uzbekistan, 52 Usmon Nosir Street, Yakkasaroy District, Tashkent].